

УДК 343.6

ББК 67.408.1

ВЕЛИЕВ АРТЕМ ЭРНЕСТОВИЧ

Соискатель кафедры уголовного права Волгоградского
государственного университета
e-mail: aeveliev@ya.ru

ARTEM VELIEV

Applicant at the Criminal Law Department
of Volgograd State University
e-mail: aeveliev@ya.ru

Научный руководитель:**ЛОБАНОВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА**

Доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой уголовного права
Волгоградского государственного университета

Scientific adviser:**LYUBOV LOBANOVA**

Grand PhD in Juridical sciences, professor,
chairperson of the Criminal Law Department of Volgograd State
University Rostov-on-Don, Russia

СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ И СОДЕЙСТВИЕ ЕГО СОВЕРШЕНИЮ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

AIDING AND ABETTING SUICIDE: THE ISSUES OF STATUTORY REGULATION AND LEGAL ENFORCEMENT

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьёй 110.1 УК РФ.

Актуальность работы обусловлена относительной новизной соответствующих норм, а также наличием проблем, связанных с их толкованием как в уголовно-правовой доктрине, так и в правоприменительной практике.

В этой связи, основной целью исследования стал поиск путей преодоления ошибок, допущенных законодателем при криминализации рассматриваемых деяний. При этом были применены общенаучные и частно-юридические методы, а также использованы материалы судебной практики, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, нормативные акты и работы других исследователей.

Abstract. The article deals with topical issues of qualifying crimes covered by Article 110.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The relevance of this work is due to both the comparative novelty of the discussed provisions and the presence of challenges related to their ambiguous interpretation in both criminal law doctrine and law enforcement practice. In this regard, the primary objective of the study is to find ways to address the shortcomings in the criminalization of such acts. General scientific and specific legal methods were applied in this study. Besides, judicial practice, legal interpretations by the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, normative

В ходе исследования рассмотрены такие вопросы как возможность квалификации склонения и содействия самоубийству по совокупности, допустимость признания преступным склонения к самоубийству неопределённого круга лиц, соотношение составов, предусмотренных статьями 110 и 110.1 УК РФ, а также обоснованность санкций, установленных за совершение квалифицированных вариантов склонения и содействия самоубийству.

По результатам исследования выдвинуты новые подходы к решению проблем, возникающих при анализе рассматриваемых составов, а также высказаны предложения по совершенствованию уголовного законодательства.

Ключевые слова: уголовное право, самоубийство, суицид, склонение к совершению самоубийства, содействие совершению самоубийства.

acts, and papers of other researchers were used.

The article discusses legitimacy of joint qualification of aiding and abetting suicide, possibility of unaddressed incitement to suicide, the interrelation between offenses provided in Articles 110 and 110.1 of the Russian Criminal Code, as well as validity of sanctions for aggravated forms of aiding and abetting suicide.

As a result of the research, new approaches have been proposed to address the issues discussed. Amendments to the current legislation have also been suggested.

Keywords: criminal law, suicide, aiding and abetting suicide, inducement to suicide, assisting suicide.

ВВЕДЕНИЕ

В июне 2017 года Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен новой статьёй — 110.1, криминализовавшей склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства¹. В дальнейшем, спустя менее двух месяцев, указанные нормы подверглись корректировке в сторону дополнительного ужесточения санкций².

Новизна данных конструкций для российского уголовного законодательства новейшего периода несомненно свидетельствует о необходимости уделять им повышенное внимание с целью своевременного выявления и устранения слабых мест

в их нормативном закреплении, тем более, что по целому ряду вопросов, связанных с толкованием рассматриваемых норм, до сих пор отсутствует консенсус как среди теоретиков уголовного права, так и среди практических работников в этой сфере.

Ряд проблем, поднимаемых в настоящей статье, уже затрагивался в юридической литературе. Так, по вопросу о возможности квалификации склонения и содействия в совершении самоубийства по совокупности высказывались С. В. Дубовиченко, В. П. Карлов, М. А. Малетина, К.А. Краснова и А. В. Быков, считающие, что такая уголовно-правовая оценка недопустима, а также С. В. Филиппова, придерживающаяся противоположного взгляда. Проблема разграничения деяний, предусмотренных статьями 110 и 110.1 рассматривалась в работах М. А. Артамоновой, Н. М. Елисевой, А. Н. Старжинской, полагающих, что граница между соответствующими составами пролегает по признаку наличия или отсутствия в содеянном физического насилия и С. В. Филипповой, утверждающей, что способы совершения этих преступлений

¹ Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».

² Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

не являются взаимоисключающими. В настоящей работе проанализированы и обобщены ранее высказанные позиции авторов по указанным вопросам, а также выдвинуты новые аргументы как за, так и против их доводов. Затронут в настоящей работе и ряд вопросов, ранее не получавших должной проработки: допустимость квалификации в качестве склонения к самоубийству призывов к его совершению в отношении неопределённого круга лиц; наличие законодательной ошибки в санкциях антисуицидальных статей УК РФ и необходимость её исправления.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами для исследования послужили как нормативные акты, так и акты судебного толкования права Конституционным Судом РФ и Пленумом Верховного Суда РФ, а также решения судов по конкретным делам, что позволило не ограничиваться умозрительным рассмотрением темы, а проиллюстрировать выдвинутые тезисы примерами из правоприменительной практики. Помимо этого, существенную роль в исследовании сыграли ранее опубликованные работы других авторов по аналогичной тематике.

В ходе исследования использовались как общенаучные и специально-юридические методы познания. Среди общенаучных методов ведущая роль отведена формально-логическому инструментарию, позволившему досконально рассмотреть как содержание нормативно-правовых предписаний, так и аргументацию других исследователей. Специально-юридические методы исследования представлены сочетанием системного и формально-догматического подходов, что позволило не просто изучить рассматриваемые нормы как отдельные правила поведения, а истолковать их с учётом широкого контекста уголовно-правового регулирования. В работе также использован

сравнительно-правовой метод, сделавший возможным при формулировании предложений по усовершенствованию законодательства использовать и зарубежный опыт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья 110.1 УК РФ объединяет в себе сразу два основных состава: склонение к совершению самоубийства путём уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства (часть 1) и содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия совершения самоубийства (часть 2). Кроме того, частями 3, 4, 5 и 6 данной статьи предусмотрен довольно обширный перечень квалифицирующих признаков, применимых к каждому из названных основных составов.

Закрепление в одной статье сразу двух, пусть и смежных, основных составов, вызвало немало затруднений при решении вопроса о необходимости квалификации по совокупности в случае совершения виновным и склонения, и содействия в совершении самоубийства. Возможность положительного ответа на этот вопрос ряд исследователей ставят под сомнение, поскольку усматривают наличие конкуренции между данными составами.

Так, С. В. Дубовиченко и В. П. Карлов пишут, что квалификация по совокупности вела бы к двойному учёту одних и тех же обстоятельств, тем самым нарушая принцип *non bis in idem*, причём авторы констатируют затруднительность решения данной проблемы в рамках действующего уголовного закона [1, с. 172]. М. А. Малетина также утверждает, что квалификация по совокупности невозможна, поскольку это привело бы к двойному учёту одних и тех же обстоятельств [2, с. 115]. Такого мнения придержи-

живается и К. А. Краснова, которая при этом отмечает, что в случае последовательного склонения и содействия в совершении самоубийства либо их одновременного совершения все действия лица «охватываются единым умыслом и направлены на достижение единого преступного результата» [3, с. 642].

Позицию о наличии конкуренции между данными составами поддерживает и А. В. Быков [4], предполагая при этом, что для её разрешения может быть использована позиция Пленума Верховного Суда РФ, содержащаяся в пункте 26 постановления о практике по делам о коррупционных преступлениях³, согласно которой если лицо пообещало посредничество во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1), а впоследствии совершило само посредничество (ч. 1-4 ст. 291.1), то вменяться должно непосредственно посредничество, без совокупности с частью 5 статьи 291.1 УК РФ. При этом указанный автор почему-то делает вывод, что применив данный подход к случаям склонения к самоубийству с последующим содействием в его совершении, квалифицировать содеянное следует лишь по части 1 статьи 110.1 УК РФ — хотя, если следовать данной логике, квалификация напрашивается скорее по части 2, поскольку, учитывая, что содействие в принципе невозможно до того, как у потерпевшего сформировалось само желание покончить с жизнью, оно, очевидно, является более поздней, чем склонение, стадией способствования суициду; кроме того, нельзя не отметить и то обстоятельство, что часть 2 статьи 110.1 предусматривает более строгую санкцию чем часть 1 той же статьи.

Данную позицию критикует С. В. Филиппова, которая указывает на то, что обещание посредничества во взяточничестве

является лишь подготовительным этапом непосредственно посредничества, в то время как «склонение к совершению самоубийства и содействие его совершению представляют собой качественно отличные друг от друга деяния» [5, с. 161]. С данным мнением стоит согласиться, добавив следующее. Действительно, совершение лицом посредничества во взяточничестве поглощает предложение о таком посредничестве так же, как совершение любого преступления поглощает приготовление к нему. В то же время, деяния, предусмотренные статьёй 110.1 УК РФ, могут совершаться независимо друг от друга: виновный вполне может склонять к суициду без намерения оказывать содействие в его совершении, равно как и содействовать в самоубийстве, помогая реализовать уже принятое потерпевшим решение уйти из жизни. Кроме того, учитывая общепризнанность подобия рассматриваемых составов с соучастием в преступлении, дополнительным аргументом в пользу необходимости квалификации данных деяний по совокупности может служить аналогия с правилами квалификации действий соучастников, поскольку действия лица, являющегося одновременно подстрекателем и пособником в преступлении, несомненно требуют ссылки одновременно и на часть 4, и на часть 5 статьи 33 УК РФ.

Аргумент же о том, что последовательное склонение и содействие в самоубийстве не образуют совокупности, поскольку данные деяния охватываются единым умыслом и имеют целью достижение единого результата — самоубийства потерпевшего, — нельзя признать состоятельным, поскольку указанное единство не исключает квалификации по совокупности в случае если одна уголовно-правовая норма охватывает не все признаки совершённого преступления, что и наблюдается в частях 1 и 2 статьи 110.1 УК РФ. Например, при квалификации изнасилования (ст. 131) и насильственных действий сексуального характера (ст. 132),

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

совершённых в отношении одной и той же потерпевшей, судебная практика признаёт необходимость квалификации по совокупности, несмотря на то, что в подобных случаях не только имеется единая направленность умысла виновного, но и санкции, предусмотренные соответствующими статьями, полностью идентичны⁴. На то, что применение норм о совокупности преступлений в том случае, когда лицом совершены деяния, хотя и охватываемые единым умыслом, но образующие преступления, предусмотренные различными статьями уголовного закона, не нарушает, а, напротив, позволяет обеспечить реализацию принципа справедливости, неоднократно указывал и Конституционный Суд РФ⁵.

Более сложным является вопрос о наличии совокупности преступлений в действиях лица, совершившего как склонение, так и содействие в совершении самоубийства с квалифицирующими или особо квалифицирующими признаками, указанными в частях 3–6 статьи 110.1 УК РФ. Соответствующие составы строятся по схеме «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершённые (повлёкшие)...», в связи с чем встаёт вопрос о том, имеется ли совокупность и здесь, либо же их общественная опасность за счёт наличия таких признаков взаимно поглощается и выравнивается, ограничивая правоприменителя квалификацией содеянного как единичного преступления?

По первому пути пошёл суд вынося приговор по делу Я.⁶, которая завязала обще-

ние с рядом лиц в социальных сетях, имея намерение сподвигнуть их уйти из жизни. Как установлено судом, в переписке виновная не только склоняла потерпевших к совершению самоубийства путём уговоров, предложений и иным способом, но и содействовала его совершению советами, указаниями, предоставлением информации. Учитывая, что преступление было совершено в отношении несовершеннолетнего, двух и более лиц, а также с использованием сети Интернет, в содеянном очевидно наличествуют признаки, предусмотренные пунктами «а», «в» и «д» части 3 статьи 110.1 УК РФ. При этом суд усмотрел в деятельности Я. наличие совокупности двух преступлений, предусмотренных указанными нормами — квалифицированного склонения и квалифицированного содействия совершению самоубийства, — и назначил наказание за каждое из них.

Другой вариант решения был избран Невским районным судом г. Санкт-Петербурга, который, давая оценку схожей деятельности, совокупности преступлений не усмотрел⁷. Аналогичного мнения придерживается С. В. Филиппова, которая предлагает считать, что при наличии признаков, предусмотренных в частях 3–6 статьи 110.1 УК РФ, составы склонения и содействия в самоубийстве «...утрачивают самостоятельность и становятся альтернативными признаками квалифицированного и особо квалифицированных составов» [5, с. 159].

Следует признать, что в пользу каждой из приведённых позиций можно предложить свой набор доводов.

В пользу необходимости квалификации подобных деяний с применением норм о совокупности преступлений можно сказать, что использование сразу двух вариантов содействия суициду стоит считать об-

⁴ См. пункт 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»

⁵ См., например, определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 462-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бурдукова Евгения Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 17 Уголовного кодекса Российской Федерации».

⁶ Приговор Ленинского районного суда г. Тюмени от 26.11.2020 по делу № 1-1299/2020 // ГАС Правосудие.

⁷ Приговор Невского районного суда г. Санкт-Петербурга от 15.06.2018 по делу № 1-498/2018. Цит. по: [2, с. 114–115].

стоятельством, заслуживающим учёта при уголовно-правовой оценке содеянного, тем более, что эти варианты качественно отличаются друг от друга и присутствие в содеянном квалифицирующих признаков этого различия никак не отменяет. Собственно, если бы составы склонения и содействия в совершении самоубийства были расположены в отдельных статьях, предусматривающих одинаковый набор квалифицирующих признаков, то положительный ответ на вопрос о возможности квалификации данных деяний по совокупности не вызывал бы затруднений. Учитывая, что норма права не тождественна нормативно-правовому предписанию, выраженному в тексте закона, мы не лишены возможности рассматривать и применять квалифицированные составы склонения и содействия в самоубийстве как если бы они были расположены в разных статьях, в том числе, и по совокупности.

И всё-таки кажется неправильным игнорировать специфику юридико-технического решения, использованного в статье 110.1 УК РФ. Ничто не мешало законодателю и впрямь разместить составы склонения и содействия суициду в разных статьях Особенной части УК или, наоборот, объединить их в рамках одной части, сконструировав таким образом вполне классический состав с альтернативными способами совершения преступления, что, к слову, неоднократно предлагалось в юридической литературе (см., например, [6, с. 153]). Тем не менее, на сегодняшний день мы имеем именно такую законодательную конструкцию, которая предусматривает в рамках одной статьи сразу два основных состава и ряд квалифицирующих признаков, применимых к каждому из них, и вряд ли было бы объективно при толковании соответствующих норм закрывать на эту особенность глаза.

Если же принять её во внимание, можно сделать вывод, что действующая редакция статьи 110.1 УК РФ исходит из того, что простые варианты склонения и содействия

в самоубийстве имеют разную степень общественной опасности и предполагают возможность квалификации деяний по совокупности. Однако при наличии любого из признаков, указанных в частях 3–6 указанной статьи, степень общественной опасности содеянного качественно изменяется, позволяя пренебречь особенностями способа способствования суициду (склонение или содействие) и акцентировать внимание на иных его свойствах (способ совершения, признаки потерпевшего, наступившие последствия), в результате чего и квалификация по совокупности становится неуместной.

Впрочем, нельзя не отметить того факта, что на практике совокупность склонения и содействия в самоубийстве зачастую выглядит скорее искусственной и вызванной не реальной разницей в общественной опасности, а лишь недостаточно продуманным переносом перечня способов совершения данных деяний из норм о соучастии. Как правило, в делах, где лицо обвиняется одновременно и в склонении, и в содействии самоубийству, в обоих случаях речь идёт об информационных вариантах способствования — обычно, уговаривая или иным образом склоняя потерпевшего уйти из жизни, виновный предлагает и конкретный способ суицида и даёт советы по его совершению, что уже расценивается как содействие в совершении самоубийства. В подобных случаях сложно говорить о том, что данные деяния имеют качественные различия. В этой связи представляется удачным и заслуживающим заимствования распространённое в США определение содействия с акцентом именно на физическое присутствие виновного при акте суицида или предоставление средств для его совершения⁸. Рецепция та-

⁸ Например, согласно статье 18-4017 Свода законов Айдахо наказанию подлежит лицо, которое, зная о том, что другое лицо намерено совершить самоубийство или его попытку, умышленно совершает какое-либо из следующих действий: 1) предоставляет физические средства, при помощи

кого подхода к установлению ответственности за содействие в совершении самоубийства даст возможность избежать удвоения ответственности при таком содействии в совершении самоубийства, которое по сути является лишь неотделимой частью склонения к его совершению.

При этом дополнение объективной стороны содействия суициду признаком физического присутствия виновного вместо полного исключения «информационных» способов содействия из конструкции состава данного преступления позволит сохранить наказуемость в тех случаях, когда предоставление информации неразрывно связано с самим актом суицида. Примером, свидетельствующим о целесообразности сохранения наказуемости подобных деяний, может служить дело К., признанного коллегией присяжных заседателей виновным в содействии совершению самоубийства предоставлением информации и обещанием скрыть орудие совершения самоубийства, повлёкшем покушение на самоубийство, что квалифицировано судом по части 4 статьи 110.1 УК РФ⁹. Предоставление информации в данном деле заключалось в том, что виновный по просьбе суицидента, приставившего пистолет к своему затылку, сообщил последнему, что ствол направлен в его голову. Думается, что деяния такого рода качественно отличаются от абстрактного предоставления информации о теоретически возможных способах самоубийства и потому вполне заслуживают самостоятельной квалификации.

В пункте «д» части 3 статьи 110.1 предусмотрено усиление ответственности за со-

которых другое лицо совершает самоубийство или его попытку; 2) участвует в физическом акте совершения или попытки совершения самоубийства. См.: Chapter 40 of Title 18 of Idaho Statutes. URL: <https://legislature.idaho.gov/wp-content/uploads/statutesrules/idstat/Title18/T18CH40.pdf> (дата обращения: 07.11.2024).

⁹ Приговор Северодвинского городского суда от 10.10.2019 по делу № 1-537/2019 // ГАС Правосудие.

вершение преступления «в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть „Интернет“)». Наличие в данном признаке указания на публичность может быть рассмотрено как дающее возможность квалифицировать в качестве склонения или содействия совершению самоубийства деяния, совершённого в отношении неопределённого круга лиц.

Примером правоприменительной реализации такого толкования может служить приговор в отношении Р., который был признан виновным, в том числе, в склонении к совершению самоубийства путём уговоров и иным способом, в отношении двух или более лиц, в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» (пункты «в» и «д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). К сожалению, решение суда первой инстанции в открытом доступе размещено не было, однако из текста апелляционного определения, которым приговор оставлен без изменений¹⁰, а также ряда публикаций в СМИ¹¹ следует, что в вину схиигумену Р. поставлено, в частности, размещение в сети Интернет видеозаписи проповеди, во время которой он спрашивал у нескольких прихожан о готовности «умереть за Россию, за детей» и благословлял их на это, что, согласно заключению экспертов, было расценено как имеющее признаки побуждения к суициду (сам обвиняемый утверждал, что речь шла о самопожертвовании, а не о самоубийстве).

Думается, что квалификация по статье 110.1 УК РФ действий, не имеющих конкретного адресата (в приведённом выше примере даже отсутствуют потерпевшие),

¹⁰ Апелляционное определение Московского городского суда от 21.03.2022 по делу № 10-3714/22 // ГАС Правосудие.

¹¹ См., например: Проповедь с уговорами // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4857342> (дата обращения: 17.10.2024).

а направленных на неопределённый круг лиц, является ошибочной сразу по нескольким основаниям.

Во-первых, такая квалификация противоречит применяемому в институте соучастия правилу о необходимости наличия двусторонней субъективной связи между исполнителем преступления и пособником либо подстрекателем. Следовательно, отсутствует состав преступления и в случае, если лицо, совершающее действия, направленные на способствование суициду, не в курсе о том, кто конкретно является их адресатом.

Во-вторых, из системного анализа действующего уголовного закона можно сделать вывод, что в нём разделяется деятельность, направленная на неопределённый круг лиц, и, собственно, склонение. Например, в статьях 205.1 и 205.2 УК РФ проводится явное различие между склонением к террористической деятельности и публичными вариантами способствования ей (публичные призывы, оправдание, пропаганда), причём, что характерно, квалифицирующий признак, аналогичный пункту «д» статьи 110.1, предусмотрен только во втором случае (см. ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Квалифицирующий признак публичности отсутствует и в других статьях УК РФ, связанных со склонением (ст. 230, 230.1). Единичность и конкретизированность потерпевшего следует и из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ относительно содержания объективной стороны склонения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов¹². Кроме того, стоит отметить и то, что в части 2 статьи 110.1 УК РФ употреблён термин «предоставление информации», определение которого прямо

указывает на адресность соответствующего действия¹³.

Наконец, нельзя не обратить внимания и на явное различие в характере общественной опасности между склонением к самоубийству конкретного потерпевшего и пропагандой суицида на неопределённо широкий круг лиц. В первом случае сообщение, передаваемое виновным, может быть индивидуализировано таким образом, чтобы воздействовать на адресата максимально эффективно, учитывая психологические особенности и жизненные обстоятельства конкретного лица. В случае же с совершением преступления в отсутствие определённого адресата, данный фактор теряет своё значение. Вместо этого об общественной опасности теперь свидетельствует неопределённость круга получателей, способность распространяемой информации затронуть сознание максимально широкого круга лиц, что говорит о качественно иной форме воздействия на самостоятельность распоряжения жизнью. Красноречивым подтверждением вывода о принципиальной разнице данных деяний может служить тот факт, что ответственность за склонение к потреблению наркотических средств и за их пропаганду в действующей системе законодательства предусматривается даже не в разных статьях Уголовного кодекса, а в разных отраслях права (ст. 230 УК РФ и 6.13 КоАП РФ соответственно).

С учётом сказанного можно сделать вывод, что часть 1 статьи 110.1 УК РФ не позволяет рассматривать в качестве преступления публичные призывы к суициду. Возможно, в качестве такого основания задумывалась статья 110.2, однако её действующая редакция также не даёт ос-

¹² См. пункт 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»

¹³ См. пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

нований для такой квалификации (см. подробнее в [7]).

В то же время, определённые действия публичного характера могут иметь место на этапе приготовления к совершению соответствующих преступлений. В качестве примера можно привести приговор по делу П.¹⁴, который разместил общедоступную для неограниченного круга пользователей социальной сети информацию суицидального характера, тем самым завлекая лиц, имеющих соответствующие наклонности, вступить с ним в переписку с целью последующего их склонения к самоубийству. В дальнейшем П. осуществлял переписку с рядом лиц, в том числе несовершеннолетних, в ходе которой, в рамках целенаправленного психологического воздействия по формированию и укреплению суицидальных идеаций, неоднократно давал потерпевшим указания аутодеструктивного характера и склонял их к совершению самоубийства.

В данном случае действия обвиняемого были правильно квалифицированы по пунктам «а», «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК РФ, поскольку на неопределённый круг лиц было направлено лишь первоначальное приглашение вступить в переписку, тогда как последующее взаимодействие с откликнувшимися осуществлялось уже в индивидуальном порядке и действительно должно рассматриваться как склонение к совершению самоубийства.

При квалификации деяний, указанных в статье 110.1 трудности возникают и при отграничении их от доведения до самоубийства. Большинство исследователей антисуицидальных составов преступлений сходятся в мысли, данные составы отделяет друг от друга признак наличия или отсутствия в адрес потерпевшего физического насилия или его угрозы. Так, М. А. Артамонова пи-

шет, что под склонением к самоубийству «...следует понимать интеллектуальное воздействие на сознание человека, выразившееся в виде убеждения и мотивации к совершению акта суицида. <...> [При этом] исключается применение в отношении потерпевшего физического насилия или угрозы применения физического насилия» [8, с. 95]. По мнению Н. М. Елисеевой, при склонении к самоубийству виновный пользуется «психологическими формами воздействия на потерпевшего», а при доведении — силовыми [9, с. 101]. А. Н. Старжинская, обращая внимание на то, что перечень способов склонения к самоубийству законодатель оставил открытым, тем не менее, тоже категорически отвергает возможность включения в него приёмов, «которые характеризуются агрессией и физическим насилием», поскольку считает такие случаи подлежащими квалификации по статье 110 УК РФ [10, с. 98].

С критикой этого подхода выступает С. В. Филиппова, которая полагает, что разделять эти составы следует не по способам совершения преступления, а по наличию или отсутствию открытого побуждения к суициду. «Доведение до самоубийства — пишет она, — выражается в косвенном воздействии на сознание жертвы, исключаящем открытое сообщение ему идеи о совершении суицида» [5, с. 55] В противном случае, по мнению данного автора, отсутствует возможность уголовно-правовой квалификации склонения к самоубийству, совершаемого с применением насилия или угрозами его применения, сопровождаемого открытыми высказываниями, побуждающими к суициду [5, с. 41, 55].

В этой связи, принимая во внимание открытый перечень способов склонения к совершению самоубийства, С. В. Филиппова приходит к выводу, что способы совершения преступлений, предусмотренных статьёй 110 и частью 1 статьи 110.1 УК РФ, не являются взаимоисключающими, пред-

¹⁴ Приговор Звериноголовского районного суда Курганской области от 10.01.2019 по делу № 1-3/2019 // ГАС Правосудие.

лагая вместо этого считать, что доведение до самоубийства путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего перерастает в склонение к самоубийству в тот момент, когда виновный начинает открыто высказывать потерпевшему предложения о совершении последним самоубийства [5 с. 66].

Отдавая дань определённой элегантности такого решения, следует, однако, констатировать, что действующий закон не даёт оснований для того, чтобы считать его правильным. В силу прямого указания в статье 110.1 УК РФ, необходимым условием для квалификации деяния как склонения к самоубийству является отсутствие в содеянном признаков доведения до него. Однако в случае если виновный совершает деяния, предусмотренные объективной стороной доведения до самоубийства, и при этом открыто высказывает потерпевшему требование о суициде, признаки доведения до самоубийства никуда не исчезают¹⁵.

Что касается замечания С. В. Филипповой относительно сложностей при квалификации деяний, перечисленных в диспозиции статьи 110 УК РФ, но не повлёкших совершения потерпевшим самоубийства или покушения на него, стоит отметить следующее. Проблема, связанная с тем, что не все способы доведения до самоубийства образуют самостоятельные составы преступлений в случае ненаступления общественно-опасных последствий, отмечалась исследователями и прежде, а её решение едва ли возможно без внесения изменений в уголовный закон. Вместе с тем, в случае

с физическим насилием, сопровождаемым открытым побуждением к суициду, проблема оказывается решаемой даже без корректировки закона, поскольку при таких обстоятельствах налицо состав покушения на доведение до самоубийства (ч. 3 ст. 30 и 110 УК РФ).

Стоит обратить внимание, что в части 2 статьи 110.1 УК РФ не содержится условия об обязательном отсутствии признаков доведения до самоубийства, в связи с чем одновременная квалификация деяния как доведения и содействия в совершении самоубийства остаётся возможной. Примером идеальной совокупности этих преступлений может служить приговор по делу Л., осуждённого, в том числе, за доведение до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, а также содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий совершения самоубийства, повлекшее покушение на самоубийство. Данный эпизод преступной деятельности Л. заключался в том, что виновный, ранее уже неоднократно применявший физическое и психическое насилие, находясь в гараже в состоянии алкогольного опьянения, избил потерпевшую черенком от лопаты, а также высказал требование о самоубийстве через самоповешение, при этом указав ей перекинуть веревку через трубу отопительной системы, сделать петлю, продемонстрировал способ вязки узла, заставил употребить спиртное, встать на деревянный ящик, подставленный под ноги, накинуть петлю на шею, после чего вышел из гаража. Вернувшись спустя некоторое время, Л. обнаружил, что потерпевшая не покончила с собой, в связи с чем вновь потребовал от неё повеситься. Не выдержав угроз, жестокого обращения, систематического унижения человеческого достоинства, потерпевшая шагнула с ящика, отчего петля затянулась

¹⁵ В качестве примеров квалификации по статье 110 УК РФ доведения до самоубийства, сопровождаемого открытым требованием о суициде (по делам о преступлениях, совершённых как до реформы 2017 года, так и после), можно привести, в частности: Приговор Йошкар-Олинского городского суда от 31.07.2017 по делу № 1-205/2017; Приговор Райчихинского городского суда Амурской области от 04.09.2018 по делу № 1-188/2018 // СПС СудАкт.

на её шее. После того, как потерпевшая потеряла сознание, Л. перерезал верёвку и потерпевшая упала на пол. Судом содеянное квалифицировано по части 1 статьи 110 и части 4 статьи 110.1 УК РФ¹⁶. Думается, что случаи, относительно возможности адекватной уголовно-правовой оценки которых С. В. Филиппова высказывает сомнения, вполне могут квалифицироваться аналогичным образом и внесения в закон изменений в этой части не требуется.

Между тем, в действующем Уголовном кодексе существует другая, более серьёзная коллизия между нормами о доведении и склонении либо содействии совершению самоубийства, которая возникает на уровне санкций. Не вызывает сомнения, что исключительно вербальное склонение к суициду не может быть более общественно-опасным, чем аналогичное деяние, совершённое с применением насилия. В этом плане обоснованнее даже говорить о том, что именно склонение к совершению самоубийства имеет потенциал к перерастанию в доведение до самоубийства, а не наоборот. И, на первый взгляд, данная логика в УК РФ соблюдается: наказание в виде лишения свободы за совершение деяния, предусмотренного частью 1 статьи 110 составляет от двух до шести лет, тогда как в части 1 статьи 110.1 указан лишь максимальный срок в два года, а в части 2 — три. Однако здесь нужно вспомнить о том, что состав доведения до самоубийства является материальным, тогда как склонения и содействия его совершению — формальными. Следовательно, при сопоставлении санкций следует рассматривать не простой состав склонения к самоубийству, а квалифицированный, учитывающий совершение потерпевшим оконченного или неоконченного акта суицида — т. е. часть 4 статьи 110.1,

предусматривающую уже от пяти до десяти лет лишения свободы, что заметно превышает срок аналогичного наказания по части 1 статьи 110 УК РФ.

Таким образом можно было бы предположить, что законодатель счёл виновного, спровоцировавшего суицид жестоким обращением и систематическим унижением потерпевшего, заслуживающим менее строгого наказания, чем если он добился того же результата уговорами, либо вообще по просьбе самого же потерпевшего лишь предоставив тому орудие совершения самоубийства. Данный факт мог бы даже послужить аргументом в пользу возможности квалификации насильственного склонения к совершению самоубийства по части 1 статьи 110.1, однако дальнейшее рассмотрение данного вопроса приводит к заключению, что такое положение в действительности не входило в намерения законодателя и в данном случае имела место правотворческая ошибка.

Этот вывод подтверждается следующим. Во-первых, структура действующего уголовного кодекса исходит из принципа, согласно которому статьи, предусматривающие ответственность за более опасные деяния, располагаются перед другими статьями, посвящёнными аналогичным общественным отношениям, что не позволяет говорить о меньшей общественной опасности доведения до самоубийства. Во-вторых, санкции за совершение повлекших суицид преступлений, предусмотренных статьями 110 и 110.1 УК РФ, при наличии квалифицирующих признаков вполне соразмерны: от восьми до пятнадцати лет при доведении до самоубийства и от шести до двенадцати (или тоже от восьми до пятнадцати, если с собою покончили двое или более потерпевших). Наконец, в-третьих, анализируя историю редакций данных статей можно заметить, что в первоначальной версии антисуицидального регулирования, появившегося в 2017 году с принятием Федерального за-

¹⁶ Приговор Карымского районного суда Забайкальского края от 27.01.2022 по делу № 1-12/2022 // ГАС Правосудие.

кона № 120-ФЗ¹⁷, санкции были абсолютно адекватны друг другу, однако при принятии Федерального закона № 248-ФЗ¹⁸, ужесточившего ответственность за соответствующие преступления, величины наказаний

за деяния без дополнительных квалифицирующих признаков разошлись. Для наглядности сведём в таблицу санкции рассматриваемых норм, сокращённые до сроков лишения свободы в годах:

	Ст. 110		Ст. 110.1	
	в ред. 120-ФЗ	в ред. 248-ФЗ	в ред. 120-ФЗ	в ред. 248-ФЗ
Деяние, повлёкшее суицид	2–6		до 5	5–10
То же, с доп. квал. признаками	5–8	8–15	до 6	6–12, 8–15 ¹⁹

Как видно, именно в результате внесённых поправок окончено доведение до самоубийства и стало формально считаться менее опасным, чем склонение и содействие, повлёкшее те же последствия, однако при наличии квалифицирующих обстоятельств законодательная оценка общественной опасности меняется на прямо противоположную.

Приведённые факторы свидетельствуют о том, что при корректировке санкций законодателем была допущена ошибка и они не несут какого-либо скрытого смысла. В пользу этой версии говорит и то, что в первоначальной редакции законопроекта вообще

не предусматривалось пропорционального усиления ответственности за доведения до самоубийства²⁰. В связи с этим, на необходимость согласования санкций в статьях 110 и 110.1 в своём официальном отзыве на законопроект указывал Верховный Суд РФ²¹, а при рассмотрении законопроекта в первом чтении на эту проблему также обращали внимание депутаты С. В. Маринин и Ю. П. Синельников²². В ответ на замечания докладчик по проекту заверил присутствующих, что соответствующие поправки будут подготовлены ко второму чтению. Поправки в законопроект действительно были внесены, однако затронули они только часть 2 статьи 110, но по какой-то причине не коснулись части 1 той же статьи, что и повлекло возникновение коллизии. В этой связи, в указанные статьи необходимо вновь внести изменения в части корректировки санкций в виде либо увеличения наказания за простое доведение до самоубийства, либо соответствующего уменьшения размеров наказаний за другие преступления. До принятия соответствующих поправок можно лишь рекомендовать судам при вынесении

¹⁷ Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению».

¹⁸ Федеральный закон от 29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации».

¹⁹ Часть 6 статьи 110.1 (также появившаяся с принятием Федерального закона № 248-ФЗ) предусматривает особо квалифицированный состав в случае летального склонения или содействия самоубийству двух и более лиц. При доведении же до самоубийства данный признак является одним из вариантов квалифицированного состава (п.1 «в» ч. 2 ст. 110), что также говорит о рассогласованности регулирования в этих статьях, пусть и не столь критичной.

²⁰ См.: Законопроект № 227519-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельности. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/227519-7/>

²¹ Там же.

²² Там же. См. стенограмму заседания от 19.07.2017.

приговоров по части 4 статьи 110.1 ориентироваться на нижнюю границу санкции, дабы компенсировать её несоразмерность части 1 статьи 110 УК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

1. Случаи последовательного склонения и содействия в самоубийстве одного и того же потерпевшего подлежат квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 110.1 УК РФ. Однако если эти деяния обладают признаками, указанными в частях 3-6 той же статьи, разница в их общественной опасности сглаживается и содеянное должно квалифицироваться только по соответствующей части (пункту) статьи 110.1 без применения норм о совокупности преступлений.
2. Включение в перечень способов содействия совершению самоубийства советов, указаний, предоставления информации зачастую приводит к неоправданному удвоению ответственности за действия, являющиеся, по сути, склонением к самоубийству. В этой связи целесообразно внести изменения в часть 2 статьи 110.1 УК РФ, предусмотрев, что содействием в совершении самоубийства могут считаться лишь деяния, совершаемые при непосредственном, физическом присутствии виновного.
3. Не могут квалифицироваться в качестве склонения к совершению самоубийства деяния, совершённые в отношении неопределённого круга лиц.
4. В процессе дифференциации уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 110 и 110.1 законодателем была допущена ошибка, в результате которой простое доведение до самоубийства стало считаться менее опасным, нежели повлёкшие суицид склонение или содействие. Необходимо скорректировать санкции соответствующих норм, приведя их к адекватному соотношению друг с другом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дубовиченко С. В., Карлов В. П. Новеллы уголовного законодательства о преступлениях против жизни: критический анализ // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. — 2017. — № 4. — С. 168–175. EDN: VSLTVJ.
2. Малетина М. А. Уголовно-правовая характеристика преступной причастности самоубийству, не связанной с доведением до него: дис. ... канд. юр. наук. Барнаул. — 2021. — 226 с. EDN: QATILL.
3. Краснова К. А. Уголовно-правовые меры борьбы с кибербуллицом несовершеннолетних // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Международной научно-практической конференции. — Москва: РГ-Пресс, 2018. — С. 640–643. EDN: JUFJWK.
4. Быков А. В. Уголовно-правовые проблемы криминализации возбуждения суицидального поведения и способствования в совершении самоубийства // Российская юстиция. — 2017. — № 11. — С. 57–60. EDN: ZQLUEX // СПС КонсультантПлюс.
5. Филиппова С. В. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2020. — 209 с. EDN: WMZKNI.
6. Устинова Т. Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический анализ // Lex Russica. 2020. — № 3. — С. 151–159. EDN: PCQXKP.
7. Велиев А. Э. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства: проблемы толкования и законодательной регламентации // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. 2023. — № 2. — С. 116–126. — EDN: COLVGE.

8. Артамонова М. А. Преступления, связанные с суицидом: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации: дис. ... канд. юр. наук. Уфа, 2022. — 215 с. — EDN: USOIHF.
9. Елисеева Н. М. Квазисоучастие в самоубийстве: актуальные проблемы криминализации и дифференциации ответственности: дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2020. — 198 с. — EDN: JZMLIW.
10. Старжинская А. Н. Доведение до самоубийства и причастность к самоубийству несовершеннолетнего лица по уголовному праву Российской Федерации: актуальные проблемы законодательства и правоприменения: дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2022. — 205 с. — EDN: OZTFWV.

REFERENCES

1. Dubovichenko S. V., Karlov V. P. Novelty ugolovnoogo zakonodatelstva o prestupleniiah protiv zhizni: kriticheskii analiz [Novelties of criminal law on crimes against life: a critical analysis] // Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva. 2017, No. 4, P. 168–175. EDN: VSLTVJ.
2. Maletina M. A. Ugolovno-pravovaia harakteristika prestupnoi prichastnosti samoubiistvu, ne sviazanoi s dovedeniem do nego: dis. ... kand. iur. nauk [Criminal law characteristics of criminal involvement in suicide, not connected to driving to suicide: PhD thesis]. Barnaul. 2021, 226 p. EDN: QATILL.
3. Krasnova K. A. Ugolovno-pravovye mery borby s kiberbullitsidom nesovershennoletnih [Criminal law means to combat cyberbullying of minors] // Ugolovnoe pravo: strategii razvitiia v XXI veke: materialy XV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. — Moskva: RG-Press, 2018, 688 p. EDN: JUFJWK.
4. Bykov A. V. Ugolovno-pravovye problemy kriminalizatsii vzbuzhdeniia suitsidalnogo povedeniia i sposobstvovaniia v sovershenii samoubiistva [Criminal legal problems of criminalizing the initiation of suicidal behavior and abetting the contribution of suicide] // Rossiiskaia iustitsiia. 2017. No. 11. P. 57–60 EDN: ZQLUEX // Legal information system «KonsultantPlius».
5. Filippova S. V. Sklonenie k soversheniiu samoubiistva ili sodeistvie soversheniiu samoubiistva: ugolovno-pravovaia harakteristika i problemy kvalifikatsii: dis. ... kand. iur. nauk [Inducement to commit suicide or assistance in committing suicide: criminal law characteristics and qualification problems: PhD thesis]. Moscow, 2020, 209 p. EDN: WMZKNI
6. Ustinova T. D. Sklonenie k samoubiistvu ili sodeistvie samoubiistvu: kriticheskii analiz [Encouragement to Commit Suicide or Assisting with Suicide: Critical Analysis] // Lex Russica. 2020, No. 3, P. 151–159. — EDN: PCQXKP.
7. Veliev A. E. Organizatsiia deiatelnosti, napravlennoi na pobuzhdenie k soversheniiu samoubiistva: problemy tolkovaniia i zakonodatelnoi reglamentatsii [Organizing of encouragement to commit suicide: the issues of interpretation and statutory regulation] // Vestnik Volzhskogo universiteta imeni V. N. Tatishcheva. 2023, No. 2, P. 116–126. — EDN: COLVGE.
8. Artamonova M. A. Prestupleniia, sviazannye s suitsidom: poniatie, vidy, problemy zakonodatelnoi reglamentatsii: dis. ... kand. iur. nauk [Suicide-related crimes: concept, types, problems of legislative regulation: PhD thesis]. Ufa, 2022, 215 p., — EDN: USOIHF.
9. Eliseeva N. M. Kvizisouchastie v samoubiistve: aktualnye problemy kriminalizatsii i differentsiatsii otvetstvennosti: dis. ... kand. iur. nauk [Quasi-complicity in suicide: topical problems of criminalization and differentiation of responsibility: PhD thesis]. Krasnodar, 2020, 198 p. — EDN: JZMLIW.
10. Starzhinskaia A. N. Dovedenie do samoubiistva i prichastnost k samoubiistvu nesovershennoletnego litsa po ugolovnomu pravu Rossiiskoi Federatsii: aktualnye problemy zakonodatelstva i pravoprimeneniia: dis. ... kand. iur. nauk [Incitement to suicide and involvement in the suicide of a minor under the criminal law of the Russian Federation: current problems of legislation and law enforcement: PhD thesis]. Moscow, 2022. 205 p. EDN: OZTFWV.

Статья поступила в редакцию 11.11.2024; одобрена после рецензирования 03.12.2024; принята к публикации 10.12.2024. Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 11.11.2024; approved after reviewing 03.12.2024; accepted for publication 10.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.